

УДК 381.72

**ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО
ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ****DEVELOPMENT TRENDS IN VOCATIONAL TEACHER EDUCATION**

©Белоглазова Е. А.

*Омский государственный университет путей сообщения
г. Омск, Россия, belena-omsk@mail.ru*

©Beloglazova E.

*Omsk state railway university
Omsk, Russia, belena-omsk@mail.ru*

Аннотация. С каждым годом все четче просматривается тенденция повышения требований к образованию и к «носителям образования» — к преподавателям. Умения, навыки, компетенции педагогических кадров — это все то, что являются, своего рода, гарантиями уровня образования, получаемого в наших вузах. Появление Профессионального стандарта педагога облегчило процедуру идентификации соответствия или несоответствия преподавателя определенным требованиям. Но сейчас наблюдается столкновение критериев, предъявляемых к педагогическим кадрам, и реалий жизни в сфере образования. Несомненно, преподавателям необходимо соответствовать всем новым требованиям, стандартам и идти в ногу со временем, быть в курсе всех новых тенденций, следить за тем, как изменяется мир и, соответственно, меняться самим, совершенствовать себя, свои навыки и умения, постоянно расти и как профессионалу, и как личности. В этой статье рассмотрены основные тенденции развития профессионального образования, благодаря которым можно повысить уровень нашего образования, качество знаний выпускаемых специалистов, что, в свою очередь, напрямую влияет на развитие национальной промышленности и страны в целом. Непрерывность образования особо важна ввиду того, что благодаря ей получаемые теоретические знания могут быть всегда использованы на практике, и по мере того, как изменяется общество и мир в целом, будет происходить накопление знаний, опыта, навыков. Кроме того, необходимо отметить гуманизацию и гуманитаризацию образования. Всегда важны личностные качества, стремление индивида к самосовершенствованию. Именно преподаватель, готовый к самообучению, познанию нового, является целостной личностью, стремящейся достигнуть высот в профессиональном плане. Демократизация образования, как инструмент налаживания отношений между обучающими и обучающимися, важна именно своей человечностью и возможностью заинтересовать студентов в получении знаний. Так же нельзя не сказать о необходимости конкурентоспособности образования. Для этого необходимо использовать интеграцию и интенсификацию образования. С каждым годом растут требования к работникам; работодателям важны разносторонние навыки выпускников, принимаемых ими на работу. И именно интеграция и интенсификация могут способствовать становлению всесторонне развитых выпускников.

Abstract. Year by year it's more clearly to see the trend of increasing demands for the education and teachers. Skills, competencies of teaching staff are something that can be a guarantee of the level of education in our universities. The appearance of Professional teacher standard facilitated the process of conformity or non-conformity teacher's identification to certain requirements. Now it's seen a clash between criteria to teaching staff and real life in the field of education. The undoubted teacher must comply with the new requirements, standards, be modern, know all new trends, monitor world's changes and change himself, improve his skills both personal and professional. This article provides an overview of the main trends of higher education development which can help with increasing of education level, quality of young specialist's

knowledge. And all of this influence on the development of national industry and the whole country. Continuity of education is very important because it helps with using theoretical knowledge in practice and with an accumulation of knowledge skills during world's progress. Besides, it must be said about the humanization of education. Personal qualities are always very important along with the desire of the individual to self-improvement. So the teacher, who is ready for the self-studying, is the integrated personality desiring to reach heights in the profession. The importance of democratization of education as a relationship-building tool between students and teachers is humanity and possibility in student interest to get necessary knowledge. Also, it should be noticed about necessity in education competitiveness. And the way to get is using of integration and intensification of education. Demands on employees are growing from year to year, it's important for employers the young specialists have versatile skills. So integration and intensification of education can contribute the establishment of comprehensive development of graduates.

Ключевые слова: профессиональное образование, тенденции развития высшего образования, противоречия, непрерывность образования, личность педагога.

Keywords: vocational education, the development trend of higher education, the contradictions, the continuity of education, teacher personality.

В современной сложной социокультурной ситуации существует противоречие между растущими требованиями к личности и деятельности педагога и фактическим уровнем готовности преподавателя. Разрешение этого противоречия требует от системы педагогического образования решения целого ряда проблем, что позволит повысить уровень и качество образования.

Необходимо следовать ведущим тенденциям развития профессионального образования, отражающим в себе общие тенденции развития образования: мировые, национальные, региональные. К числу ведущих тенденций развития профессионального образования относят следующие: непрерывность образования; гуманизация и гуманитаризация; демократизация; интеграция; интенсификация [1].

Непрерывность образования. Профессиональное образование рассматривается сегодня как непрерывный процесс, обусловленный потребностями современного производства в постоянном профессионально-личностном развитии и совершенствовании специалистов, в расширении их возможностей в условиях качественного изменения труда как в рамках одной профессии, так и в условиях смены сфер профессиональной деятельности.

Определение сущности непрерывного образования дано в докладе ЮНЕСКО «Учиться быть» [2], где под ним понимается такое изменение способа бытия человека, когда он открываетя новому опыту, когда есть масса стремлений к познанию нового материала и приобретению качественно новых знаний, как в своей профессиональной сфере, так и дополнительных областях, что может поднять педагога на новый, более высокий уровень. Но в России это положение, к сожалению, было сведено до тривиального периодического повышения квалификации, которое зачастую может носить сугубо формальный характер, особенно учитывая то, что на курсах повышения квалификации могут в одной группе находиться педагоги различных уровней и различной степени мотивации к самосовершенствованию.

В широком смысле, непрерывное образование заключается в том, чтобы при наличии основного профессионального образования сформировать систему знаний, умений и качеств личности, которая будет нацелена на самостоятельное продолжение образования и совершенствования себя, что позволит свободно ориентироваться в сложном круге социальных и профессиональных проблем, успешно адаптироваться к изменяющимся условиям и добывать необходимые знания и умения (компетенции).

Гуманизация образования, как ведущая тенденция его развития, означает, что личность индивида ставится во главу угла, нет обезличивания человеческих факторов, исключается потеря своей уникальности. А наоборот, идет стремление к самореализации, самоактуализации, что и является залогом профессионального роста, личностных и профессиональных качеств педагога.

Развитие педагогического образования в направлении гуманизации предполагает планирование, организацию и реализацию подготовки учителя на основе личностного, индивидуального, культурологического, аксиологического и других личностно и профессионально ориентированных подходов, обеспечивающих становление личности выпускника, обладающей широким культурным, научным, социальным и профессиональным потенциалами.

Гуманитаризация образования, в том числе и высшего технического, имеет огромную значимость в очеловечивании знаний [3]. Именно поэтому в современном образовании блок гуманитарных наук является обязательным в каждом вузе. Человек с высшим образованием должен быть всесторонне развитым, и в состоянии составить конкуренцию на рынке труда, как своим соотечественникам, так и иностранным специалистам. Гуманитаризация образования несет на себе одну из ключевых ролей в достижении поставленной цели и должна рассматриваться как дополнительный и необходимый компонент профессионального образования. Гуманитаризация образования преследует две основные и взаимосвязанные цели: во-первых, с ее помощью стремятся преодолеть “частичность” человека (молодого специалиста), его одномерность, задаваемую профессиональной подготовкой; во-вторых, с помощью гуманитаризации стремятся заложить у молодого специалиста основы гуманистического мировоззрения. Другими словами, гуманитаризация рассматривается как способ приобщения молодого человека к духовным ценностям цивилизованного мира, как его окультуривание в широком смысле слова, отнюдь не сводимом к узкой профессионализации. И как раз, говоря об инженерно–техническом высшем образовании, задача преподавателя будет в принятии студентом информации, которая не относится напрямую к его будущей профессиональной деятельности

Демократизация образования, в какой-то мере, может рассматриваться, как логическое следствие гуманизации, и предоставление права выбора в процессе получения образования. В первую очередь, это оказывает существенное влияние на повышении роли студента в сфере формирования структуры образования, существует альтернатива образовательных услуг, альтернативных форм получения образования (индивидуальное обучение, экстернат, дистанционное обучение, заочная и вечерняя форма). Таким образом, обеспечивается индивидуализацию и дифференциацию обучения. Кроме того, демократический характер взаимоотношений позволяет создать обстановку равноправного диалога, партнерства, необходимую для присвоения студентами гуманистических общечеловеческих и профессиональных ценностей; при комфортном общении с преподавателем студент будет с большим интересом относиться к самой учебной дисциплине, и, как следствие, будут достигнуты более высокие показатели в приобретении знаний, навыков и компетенций, необходимых для полноценного освоения учебного модуля, что впоследствии положительно отразится на нем, как будущем работнике российской индустрии.

Стремление к интеграции связано с необходимостью предоставления максимальных возможностей студенту в получении интегрированной профессиональной подготовки, которая обеспечит ему достойное место в современном столь быстро меняющемся мире и будет гарантом комфортной социализации. Интеграция является важнейшим условием осуществления многоуровневого профессионального образования, предусматривает создание интегрированных программ непрерывного педагогического образования на всех этапах профессиональной подготовки.

Тенденция интенсификации в профессиональном образовании связана с постоянно возрастающим усложнением характера профессиональной деятельности, социальной сферы, стремительно развивающимися наукой и современными технологиями. Все это требует

всестороннего максимального развития студентов, готовых к интеллектуальной и практической деятельности в масштабах, диктуемых реалиями науки и жизни.

Основные тенденции развития высшего образования находят свое отражение в совершенствовании и организации профессиональной подготовки педагогических кадров. На данном этапе необходим пересмотр сложившихся подходов к определению содержания, форм организации, средств и методов повышения квалификации специалистов профессиональной школы в направлении поиска путей ее актуализации и соответствии всем требованиям современного образования.

Попытки интеграции инженерного и педагогического образования в рамках единого профессионально–педагогического образования пока не привели к созданию целостной системы непрерывного профессионально–педагогического образования [4]. А, следовательно, на данный момент не создано актуальной модели преподавателя, в которой могли бы быть отражены личностные качества, система приобретения знаний, система актуализации навыков и компетенций, а также параметры соответствия современным требованиям, предъявляемым к педагогическим кадрам.

Список литературы:

1. Мовчан Р. А. Гуманитаризация образования в высшей школе: интеграционный аспект (по материалам контент–анализа) // Альманах современной науки и образования, 2007. Вып.1 (1), С. 165–166.
2. Первый Всемирный доклад ЮНЕСКО по инженерным наукам: нехватка инженеров — угроза развитию // UNESCO.ORG. Франция, 2010.
3. Никитина Н. Н., Кислинская Н. В. Введение в педагогическую деятельность: теория и практика. М., 2004. 224 с.
4. Котовская Л. В. Управление качеством подготовки инженерно–педагогических кадров в системе повышения квалификации: автореф. дис. ... канд. пед. наук. Магнитогорск, 1999. 183 с.

References:

1. Movchan R. A. Humanization of education in higher school: integration aspect (based on content analysis) // Almanac of Modern Science and Education. 2007. Vol. 1 (1), P. 165–166.
2. The First UNESCO World Report on engineering: a shortage of engineers — development threat // UNESCO.ORG. France, 2010.
3. Nikitina N. N., Kislinskaya N. V. Introduction to the teaching activity: theory and practice. M., 2004. 224 p.
4. Kotovskaya L. V. Quality management of training of engineering–pedagogical staff in the system of skills development: thesis abstract cand. ped. sc. Magnitogorsk, 1999. 183 p.

*Работа поступила
в редакцию 24.09.2016 г.*

*Принята к публикации
27.09.2016 г.*